

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TURLARI

Dautova Bekposhsha Ergashevna

Urganch davlat universiteti 2-kurs Tayanch Doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tashkilotlari turlari va ularda tarbiyalanuvchilarning rivojlanishiga qarab taqsimlanishi haqida ma’lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlar: MTT, Umumiy tip, qo‘shma tip, Inklyuziv guruhlar, Ko‘p tarmoqli guruhlar.

Bugungi kunda O‘zbekistonda yosh avlodga e’tibor kundan kunga oshib bormoqda, shuni takidlab o’tish joizki vatanni ertangi kelajagi yosh avlodga qanday e’tibor qaratilganda va ularga yaratilgan shart sharoitlarda bilinadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tashkilotlari turlari bolalarning yaxshi ta’lim - tarbiya olishlari uchun qulay tarzda tur xil turlarga bo‘lingan. Bular quyudagilar

Davlat va nodavlat shaklida, shu jumladan DXSh shartlarida tashkil etilgan maktabgacha ta’lim tashkiloti quyidagi turlarda bo‘lishi mumkin:

- **umumiy turdagi guruhlar** – ularda umumiy rivojlanish yo‘nalishidagi guruhlarda davlat ta’lim dasturlari amalga oshiriladi;
- **ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan guruhlar** – rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun;
- **inklyuziv guruhlar**, ularda sog‘lom muhitga uyg‘unlashtirish orqali bolalarning ta’limga bo‘lgan alohida ehtiyoatlari va shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda teng darajadagi ta’lim va tarbiya ta’minlanadi;
- **qo‘shma turdagi guruhlar** – bitta tashkilotda rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan va bunday nuqsoni bo‘lmagan bolalarni alohida guruhlarda, shuningdek inklyuziv guruhlarda qo‘shma turda ta’lim olib boriladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotining har bir turi uchun guruhlarni to‘ldirish normativlari belgilangan (*quyidagi jadvalga qarang*).

Umumiy turdagi		Ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan		Inkluziv ta’lim		Qo’shma turdagi	
Guruh turi	To’ldirilishi	Guruh turi	To’ldirilishi	Guruh turi	To’ldirilishi	Guruh turi	To’ldirilishi
3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun	ko‘pi bilan 30 nafar	nutqida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun	ko‘pi bilan 12 nafar	3 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun	ko‘pi bilan 25 nafar, shu jumladan rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan 2 yoshdan 3 yoshgacha ko‘pi bilan 3 nafar	kar bolalar uchun	ko‘pi bilan 10 nafar

Guruhlar yoshga doir toifalar bo‘yicha ilk rivojlanish (1 yoshdan 3 yoshgacha), kichik (3 yoshdan 4 yoshgacha), o‘rta (4 yoshdan 5 yoshgacha), katta (5 yoshdan 6 yoshgacha) guruhlariga va maktabga tayyorlov guruhiga (6 yoshdan 7 yoshgacha) bo‘linadi. Guruhlarni to‘ldirish va bolalarni bir guruhdan boshqasiga o‘tkazish har yili o‘quv yili boshlanguniga qadar amalga oshiriladi. Maktabgacha ta’lim vazirligi bilan kelishuvga ko‘ra guruhlarni ularni to‘ldirishning eng ko‘p miqdori oshirilgan holda tashkil etishga yo‘l qo‘yiladi. Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida guruhlarni to‘ldirish tartibi maktabgacha ta’lim tashkilotlarini saqlashga, ularning tuzilishiga va ulardagi ish rejimini tashkil etishga doir sanitariya-gigiyena talablari hisobga olingan holda ularning muassisi tomonidan belgilanadi.

Bolalar bog‘chalarida o‘quv yili 2 sentyabrdan 31 maygacha davom etadi, 1 iyundan 31 avgustgacha esa yozgi sog‘lomlashtirish davri hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim muassasalarining ish rejimi quyidagicha belgilanishi mumkin: ularda bolalar qisqa vaqt bo‘ladigan (bir kunda 3–4 soat), to‘liq kun (bir kunda 9, 10, 5 va 12 soat) va kechayu kunduz bo‘ladigan rejimlar. Bo‘lish vaqtiga qarab bolalarning uxlashi, uyg‘oq payti va ovqatlanish rejimi tashkil etiladi.

Qonunda ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari: bolalar, ularning qonuniy vakillari va pedagog xodimlarning huquq va majburiyatlari qayd etilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy himoyalash kafolatlanadi, ularni ovqatlantirishni tashkillashtirish va sog‘lig‘ini muhofaza qilish tartibi belgilandi. Pedagoglarning haftalik ish yuklamasi va mehnatiga haq to‘lash tartibi belgilandi. Davlat bolalar bog‘chalarining boshqaruv organlari: pedagoglar kengashi, kuzatuv kengashi va rahbarlarning vakolatlari tartibga solindi. Xususiy tashkilotni boshqarish tartibi uning ta’ sis hujjatlarida ko‘rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda qabul qilingan «2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ 2707 sonli qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risidagi qonun.